

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARNING PISA XALQARO BAHOLASH DASTURI ASOSIDA O'QITISHDA METODIK TAYYORGARLIGINING HOZIRGI HOLATI

Bayzakova Malika Abdukayumovna

Guliston davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408452>

Annotatsiya. Maqolada xalqaro baholash dasturi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini takomillashtirishning nazariy asoslari, bu borada ilmiy izlanish olib borgan olimlarning qarashlari, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari bilishi kerak bo'lgan xalqaro baholash dasturlari, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish vazifalari, ta'lim jarayonini xalqaro tadqiqotlar uchun zarur o'quv axborotlari bilan ta'minlash mexanizmi bayon qilingan.

Kalit so'zlar: xalqaro baholash dasturi, PISA, PIRLS, TIMSS TALIS, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari, o'quvchi, o'qituvchi, metodik tayyorgarlik, matematik va tabiiy-ilmiy savodxonlik, xalqaro tadqiqotlar, vazifa, mexanizm, bilimlarini mustaxkamlash, tafakkurini shakllantirish.

Bolalar kuchli bilim egasi bo'lishi uchun matematikani tushunishi, o'rganishi va undan foydalana olishlari lozim. Avvalambor, matematikani o'rganish hayotda uchraydigan muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishda yordam beradi, qat'iyatlilikka o'rgatadi. Matematika fani kundalik hayotda, masalan, hisob-kitob ishlari, pul muomalasida muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, muhandislik, arxitektura, buxgalteriya, bank ishi, biznes, tibbiyot sohasi, ekologiya, kosmonavtika sohalari kuchli matematik bilimga ega bo'lishni talab qiladi. Matematika iqtisodiyot va moliyada, kompyuter texnologiyalari va dasturiy ta'minot yaratishda, axborot texnologiyalari va yangiliklardan xabardor bo'lishda hayotimizda muhim rol o'ynaydi.

Ma'lumotlar tarkibi ikkita matematik sohadan iborat:

- Ma'lumotlarni o'qish, tushunish va taqdim etish (15 foiz);
- Muammoni hal qilish uchun ma'lumotlardan foydalanish (5 foiz).

Talabalar ma'lumotlarning yechimini yozishning turli shakllarini o'qish va yecha olish va muammolarni hal qilish uchun bir yoki bir nechta manbalardan olingan ma'lumotlardan foydalanishimethodikasini o'rganishlari lozim. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning PISA xalqaro baholash dasturi asosida o'qitishda metodik tayyorgarliklarini takomillashtirishda boshlang'ich sinf

o'qituvchilari ma'lumotlar sohasi bo'yicha bilishlari kerak bo'lgan elementlari quyidagilar :

Ma'lumotlar sohasi bo'yicha elementlar

PISA xalqaro baholash dasturi asosida o'qitish metodikasini rivojlantirishda o'qituvchilar PISA matematik baholashning kognitiv sohalari: bilim (40 foiz), qo'llash (40 foiz); mulohaza yuritish (20 foiz)ga alohida yetibor berishlari lozim.

O'qituvchilar o'zlarining bilim doirasidan tashqarida, matematik kompetensiyalarini namoyish etishganda bilim, qo'llash va mulohaza qilishni turli darajalarda amalga oshiradi. Bu PISA bilim sohalari muammolarini hal qilish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi, vaziyatni matematik baholashni ifodalaydi (masalan, belgilar va grafiklardan foydalanadi), muammoli vaziyatning matematik modellarini yaratadi va masalalarni yechishda chizg'ich yoki kalkulyator kabi vositalardan foydalanadi.

“Birinchii yo'nalish, “bilim”, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari bilishi kerak bo'lgan faktlar, tushunchalar va proseduralarni o'rgatish metodikasini qamrab oladi. Matematikani qo'llash yoki matematik vaziyatlar haqida mulohaza yuritish, matematik tushunchalar va matematik ko'nikmalarning to'liq ifodalanishiga

bog'liq. Ikkinchisi, “qo'llash” bo'lib, o'qituvchilarning bilim olishi va ilmiy tushunchalarni o'rgatish metodikasiga”, qaratilgan. Qo'llash sohasi matematikaning turli xil bo'limlarida qo'llashni o'z ichiga oladi. Ushbu sohada isbot, tushunchalar va proseduralar, shuningdek, muammolar, talabalarga tanish bo'lishi kerak. Bu sohaga tegishli ba'zi mavzularda talabalar berilgan

ma'lumotlar, ko'nikmalar va proseduralar haqidagi matematik bilimlardan yoki matematik tushunchalardan foydalanish metodikasini bilishlari lozim. Matematik mulohaza yuritish masalaning mazmunini topib, yechimini topa olish uchun asos bo'ladi. Uchinchi yo'nalish, "mulohaza yuritish", odatiy muammolarni hal qilishdan tashqari, notanish vaziyatlarni, murakkab kontekstlarni va ko'p bosqichli muammolarni yechishga o'rgatish metodikasini o'z ichiga oladi. Matematik mulohaza yuritish mantiqiy, tizimli fikrlashni o'z ichiga oladi. U yangi yoki notanish vaziyatlarda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan intuitiv va induktiv mulohazalarni o'z ichiga oladi.

Mantiqiy fikrlash sohasida sanab o'tilgan ko'plab bilim qobiliyatlari yangi yoki murakkab muammolarni o'ylash va hal qilishda ishlatilishi mumkin va talabalar fikrlashiga ta'sir qilish imkoniyatiga ega bo'lgan matematik ta'lim olishning natijasidir. Masalan, mulohaza yuritish, kuzatish va hisoblash qobiliyatini, aniq taxminlar va qoidalarga asoslangan xulosalarni, natijalarni asoslashni o'z ichiga oladi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning PISA xalqaro baholash dasturi asosida o'qitish metodikasini takomillashtirishda mos ravishda ta'lim shakllari, metodlari va vositalaridan foydalanish talab yetiladi. Dastlabki so'rov bosqichida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan PISA topshiriqlari to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlarni to'plash, baholash va tuzatish bosqichida topshiriqlarni yechishda aniqlik kiritish, mustaqil baholash bosqichida davom ettiriladigan qo'shimcha mashg'ulotlarni tanlash hamda yakuniy saralash bosqichida esa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini PISA xalqaro baholash dasturiga tayyorlash dasturi ishlab chiqish ishlari olib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Маркова А.К., А.А. Деркач Профессиограмма специалиста кадровой службы: Учебно-методическое пособие . - М.: Изд-во РАГС, 2001. - 24 с.
2. OECD [Elektron resurs, manba]. – Kirish rejimi: <https://www.oecd.org>. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (ingliz tilida: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)).
3. Ruzikulova N.Sh. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining axborotlar bilan ishlash kompetentsiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. -Toshkent. 2020. 175 bet.
4. Wardat Yousef, Belbase Shashidhar, Tairab Hassan. Mathematics Teachers' Perceptions of Trends in International Mathematics and Science Study (PISA)-Related Practices in Abu Dhabi Emirate Schools. Sustainability; Basel Tom 14, Izd. 9, (2022): 5436. DOI:10.3390/su14095436

